

比较论

赵德阳

2026年6月23日

摘要

空间分为不同的类型，有较早生成的空间、较晚生成的空间，还有此时此刻生成的空间。同一个物体在不同的空间中质量会不同。假如始终以此此时此刻生成的空间为参考系，那么随着时间的流逝，地球上的物体质量会自然地不断地增大。鸵鸟祖先出现时期它能自由地飞翔，为什么现在不能飞了呢？猜测是因为它变重了。大型恐龙先祖体重应该很轻，它们能在地球上生存并自由活动，后来恐龙体重逐渐增加到一百多吨，猜测是因为生理结构无法承受其重量而灭绝。目前体重一百多吨的蓝鲸还活着，最大可能的原因是：虽然蓝鲸的体重随着时间的流逝增大了，但海水质量也同步增大，导致浮力同步增大。所以巨型动物可以在海洋中生存，在陆地上却不能。本文将详细论证产生上述现象的原理。此外本文论证了，宏观宇宙和微观粒子的旋转现象，均源自于宇宙空间的增长。旋转又会导致空间收缩，这是产生引力的原因。两个空间的同向运动，发生体积收缩，产生吸引力。两个空间的交错运动，在交错面发生体积膨胀，产生排斥力。这些原理和电磁力、强核力密切相关。本文有详细论述。

1 引言

当我们讨论物体的运动时，必须有一个参考系作比较，否则无法描述运动。比如坐在火车上的人，如果以车厢为参考系，就认为自己是静止的。如果以路基上的轨道为参考系，就会认为自己是运动的。同样的，我们讨论物体的质量时，也会有一个参考系作比较。在人类的常识中，观察物体的质量，常以这个物体所在空间为参考系作比较，并且默认这个空间的质量为零。假如把物体放置到不同的空间中，就会得到不同的质量大小。从人类所能想到的所有物类进行分析，无一例外地证明以下定律是成立的：

人类观察第一定律：所有物理量和物理现象都是人类将它们和某个参考系进行比较的结果。没有参考系，任何物理现象和物理量都不会存在。

同时部分现象证明，以下定律大概率是成立的：

人类观察第二定律：人类总是以当前发生的事件为参考系，去比较过去发生的事件。

2 质量的起源

2.1 空间的分类

空间因其包含时间量的不同而分为不同类型。在体积相同的情况下，宇宙早期生成的空间包含的时间量较大，晚期生成的空间包含的时间量较小。寻求空间的时间密度的方法如下：

设宇宙为一个正球体，宇宙的膨胀为加速膨胀。其初始半径 r 为0， r 增大的初速度为0（以上设定是为了计算方便）。然后 r 以加速度 a 增大。当时间为 t 时，宇宙的体积为 V ，当时间为 $t + \Delta t$ 时，宇宙的体积为 $V + \Delta V$ 。设 $P = \frac{\Delta t}{\Delta v}$ 。当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时， p 的值即为 t 时刻生成的空间的时间密度。为求出 p 值，过程如下：

r 随时间变化的关系式为：

$$r(t) = \frac{1}{2}at^2$$

球体的体积公式为

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

把半径表达式代入体积公式

$$V(t) = \frac{4}{3}\pi \left(\frac{1}{2}at^2\right)^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot \frac{1}{8}a^3t^6 = \frac{\pi}{6}a^3t^6$$

求导以得到 $\frac{dV}{dt}$ ，

$$\frac{dV}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\pi}{6}a^3t^6\right) = \frac{\pi}{6}a^3 \cdot 6t^5 = \pi a^3t^5$$

当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时，体积的微小增量为

$$\Delta v \approx \frac{dV}{dt} \cdot \Delta t = \pi a^3t^5 \cdot \Delta t$$

代入 $p = \frac{\Delta t}{\Delta v}$ 后计算得

$$p = \frac{1}{\pi a^3t^5} \quad (1)$$

上式中 t 为宇宙的年龄， p 为宇宙在年龄为 t 时生成的空间的时间密度。设有三个空间 V_x, V_y, V_z 。其时间密度分别为 $p_x = \frac{1}{\pi a^3 t_x^5}, p_y = \frac{1}{\pi a^3 t_y^5}, p_z = \frac{1}{\pi a^3 t_z^5}$ 且 $t_x < t_y < t_z$,则 $p_x > p_y > p_z$ 。假设 V_z 为宇宙在此时此刻生成的空间，则我们作如下命名： V_x 为“较早生成的空间”，或者叫“高密度空间”。 V_y 为“较晚生成的空间”，或者“低密度空间”。 V_z 为“新生成空间”。这种划分主要是以空间的时间密度 p 的大小为依据。假设 V_x 在 V_y 中运动，我们称 V_y 为 V_x 的“游泳池空间”，就象人们的常识中，太空是地球的游泳池空间一样。本理论假设时间是均匀流逝的，那么流逝相同的时间的情况下，较晚生成的空间的体积比较早生成的空间的体积要大得多。例如宇宙诞生第二秒时生成的空间和第一秒时生成的空间之比为：

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{t\pi a^3 t_2^5}{t\pi a^3 t_1^5} = \frac{t\pi a^3 2^5}{t\pi a^3 1^5} = 32$$

而2025年某一时刻生成的空间和宇宙第一秒时生成的空间体积之比可以看作近似于“无穷大”。在宇宙中较早生成的空间（高密度空间）和较晚生成的空间（低密度空间）会相互转化，并且符合如下定律：

空间演化定律：较早生成的空间演化为较晚生成的空间，体积会增大。较晚生成的空间演化为较早生成的空间，体积会缩小。

同时我们认为可能存在如下定律：

空间平衡定律：宇宙中当某一处空间体积膨胀时，另一处体积必然缩小。当某一处空间体积缩小时，另一处空间体积必然相应增大。

如果上述猜想不成立，那么当一处空间膨胀时，宇宙就会爆裂，当一处空间缩小时，宇宙就会撕裂。

如果空间在某一处膨胀和收缩交替进行并向远处传播，就会形成演化波。

2.2 空间的质量的计算

知道了空间的时间密度 P ,又知道空间的体积为 V ，那么空间 V 包含的时间量公式如下：

$$t = \frac{V}{\pi a^3 t_i^5} \quad (2)$$

上式中的 t 称为空间 V 的绝对时间含量, t_i 为宇宙年龄。在本理论中，作如下假设：空间的时间含量等同于空间的质量。时间和质量转换公式如下：

$$m = kt \quad (3)$$

上式中的 m 是经典力学的质量，对于公式（2）来说就是空间 V 的绝对质量， k 为带量纲的常数。下面我们再来讨论相对质量。根据人类观察第一定律，空间的含时量是一个比较的结果。设 V_x 为较早生成的空间， V_y 为较晚生成的空间。则有 $p_x > p_y$ 。那么 V_x 相对于 V_y 的含时量为：

$$t_x = V_x(p_x - p_y) = V_x\left(\frac{1}{\pi a^3 t_x^5} - \frac{1}{\pi a^3 t_y^5}\right)$$

上式中的 t_x 称为相对时间含量。依据时间和质量转换公式得到：

$$m_x = kt_x$$

也就是说空间 V_x 相对于空间 V_y 的相对质量为 m_x 。因为 $p_y < p_x$ ，所以空间 V_y 相对于空间 V_x 的质量为0，或者为负数。依据人类观察第二定律，人类会以宇宙中新生成的空间作为参考系去比较一个空间的质量。设新生空间为 V_z 则有：

$$t_x = V_x(p_x - p_z) = V_x\left(\frac{1}{\pi a^3 t_x^5} - \frac{1}{\pi a^3 t_z^5}\right)$$

代入时间和质量转换公式得：

$$m_x = kV_x\left(\frac{1}{\pi a^3 t_x^5} - \frac{1}{\pi a^3 t_z^5}\right) \quad (4)$$

由于时间总是不断地在流逝，宇宙的年龄不断地增长，所以 t_z 的值总是在不断地增大，这就导致上式中 $\frac{1}{\pi a^3 t_z^5}$ 的值不断缩小，从而导致 m_x 不断地增大。

由此我们得出一个结论，如果人类以新生成空间为参考系去比较一切较早生成的空间（人类观察第二定律），地球上的物体的质量随着时间的流逝会不断地增大。关于这一点，有几个生物学上的证据。一个是鸵鸟，现在的鸵鸟雄性体重在100至150kg，雌性在90至110kg，不能飞翔，现在达到这么大体重的任何生物都无法飞翔。但是鸵鸟是有羽毛的，这说明它曾经在天空中飞翔过。最大可能的原因是在鸵鸟祖先出现的的时期（约5600万至3400万年前），鸵鸟并没有这么重。另一个证据是恐龙。恐龙中的易碎双腔龙，估计体长约40-60米，以现在的标准，估计体重120-200吨。阿根廷龙，体长约30-35米，以现在的标准，估计体重约70-100吨，生活在白垩纪晚期（约9500万年前）。这些恐龙都灭绝了，原因可能是随着时间流逝，体

重变得让生理结构无法承受。但是体重与恐龙相似的蓝鲸却存活到现代。有资料说蓝鲸最长体长记录为33.58米，最大体重记录为190吨，其他记录显示蓝鲸体重通常在150-180吨之间。这么重的一个动物，在今天的陆地上根本无法生存。那么蓝鲸为什么存活到现代呢?可能的原因是，虽然蓝鲸的体重随着时间的流逝增大了，但海水质量也同步增大，导致浮力同步增大。所以巨型动物可以在海洋中生存，在陆地上却不能。

2.3 质量和能量的转换

设较早生成的空间 V_x 处于较晚生成的空间 V_y 中，它的质量为 m_x ，如果它向较晚生成的空间演化，当时间密度变得和 V_y 一样时，其相对质量 m_x 将变为0，质量消失了。但是它的体积膨胀了，这个膨胀的体积会压缩相邻的较晚生成的空间，这个被压缩的较晚生成的空间又会导至相邻的空间膨胀。这就形成收缩和膨胀交替进行的演化波。消失的质量，转化成能量，以演化波的形式传递。猜测这是质量和能量转化的基本原理。

2.4 宇宙空间的基本结构

假设宇宙处于完全静止的状态，没有旋转，没有移动，那么它会是一种最基础的本真状态：宇宙空间不是连续的，而是离散的，它是由“空间填充多面体”堆砌而成，这类多面体常见的有截角八面体和菱形十二面体，它们可以无缝堆砌成一个整体。为了理论描述方便，设想宇宙空间的最小单元是一个截角八面体，我们给它取名叫基础空间。“在宇宙处于静止状态下”，整个宇宙空间是由无数个截角八面体无缝堆砌而成。这个截角八面体（基础空间）的直径大约相当于一个普朗克长度。宇宙空间膨胀、收缩是以这个基础空间为单位进行，非连续膨胀和收缩。如下图：

图 1: 空间的收缩和膨胀的离散性示意图。本图中正六边假设代表截角八面体。图中 (1), 如果 m 区发生膨胀, n 区发生收缩, 就会发生图 (2) 的情况: A、D、G 膨胀填充相邻的晶格, 而 B、E、H 则合并到相邻的晶格。这种情况使膨胀和收缩不是连续性的, 而是离散的。这可能是微观世界具有量子特性的原因。当然这只是科学猜测。

关于上述猜想, 目前圈量子引力理论 (LQG) 可以印证, 这个预言: 空间不是连续的, 而是以普朗克长度为特征尺度的离散的面积量子 and 体积量子构成。1995年 Carlo Rovelli 和 Lee Smolin, 《量子引力中面积和体积的离散性》[1] “任何物理区域的体积谱是离散的。一族本征态与自旋网络一一对应”。1992年, 《用量子丝线编织经典几何》[2] 一个结论: 非微扰量子引力态在宏观尺度上可近似经典平直几何, 但在普朗克尺度上具有离散结构。面积算符的谱以普朗克面积的整数倍量子化。1997年《量子引力理论1: 面积算符》[3]: 量子几何的基本激发是一维“聚合物”状结构 (自旋网络的边), 而非连续的三维点集。三维连续空间几何是这些一维基本激发在粗粒化尺度下 (大于普朗克尺度) 下涌现现象。上述理论与本文的区别是: 它们描述的是运动状态的空间, 我设定的是静止状态的空间。

3 运动的起源

3.1 空间运动第一定律

我们已经设想在静止状态下，宇宙空间是由无数个截角八面体无缝堆砌而成。但是宇宙空间是不断膨胀的，意味着截角八面体的数量在不断地增多。每增加一个截角八面体，都会在原有截角八面体的缝隙中强行挤压进去。这会导至被挤压的截角八面体产生旋转。原因如下：假如新增的这个截角八面体是E，它本身是非球形对称的，对周围截角八面体的挤压是不平衡的。同时被挤压截角八面体A，也是非球形对称的，它有八个六边形面和六个正方形面，外表各点到质心的距离不相等。E撞到A的任一处产生的推力都可能不通过A的质心，这就使A产生了转动的力矩，为了消除掉这个力矩，会导至A产生旋转。假如A的外围是截角八面体B，B的外围是C。A会导至B旋转，B又导至C旋转，但从A到C旋转量是逐渐衰减的。第一个原因是几何扩散：由于A有很多个邻居，A获得的扭矩会拆分成很多份，B只获得其中之一。第二是刚度屏蔽：相邻的截角八面体通过六边形面和正方形面相互咬合，旋转一个角度后，面与面之间出现错位，产生恢复力矩。当A获得扭矩后，它自身会吸收一部分，然后再传递给B所在截角八面体层。同理，B自身会吸收一部分再传递给C所在的层。这种衰减的速度很快，大约经过三到五层截角八面体，就会完成衰减。能较好描述上述现象的理论是缺陷的几何规范理论（Gauge Theory of Defects），类似在平坦的空间中插入一个曲率奇点，曲率从奇点处向外辐射并衰减。

上述分析可以得出如下结论：宇宙中的旋转现象是宇宙空间增长的结果，如果宇宙空间哪一天停止增长，那么宇宙中的各种旋转现象就会消失。公式如下：

$$\Delta V = k\theta \quad (5)$$

上式中 ΔV 表示空间的增量， θ 表示新增长的空间导至原空间旋转的角度， k 为带量纲的常数。方程两边同时除以时间 t 得到下式：

$$\frac{\Delta V}{t} = k \frac{\theta}{t} = v = k\omega \quad (6)$$

上式中 v 为新生成空间的增长速度， ω 为原空间的转动角速度。

根据宇宙学原理，宇宙空间大尺度上均匀的，可以得出一个推论：新生成的空间总是在较早生成的空间中均匀地生成。质量越大的较早生成的空间附近，新生成空间的增长量越大。假如这个推论不成立，那么随着时

间的推移，宇宙在大尺度上将不会是均匀的，而是有的区域密度越来越大，有的区域密度越来越小。所以下面公式应该成立：

$$\Delta V = hm = hV_i p \quad (7)$$

上式中 m 表示宇宙某个区域原来的质量， V_i 表示该区域原来的体积， p 表示该区域原来的时间密度， ΔV 表示该区域新的空间增长量， h 为带量纲的常数。等式两边同时除以时间 t ，结合公式（7）得：

$$v = \frac{\Delta V}{t} = h \frac{m}{t} = h \frac{V_i p}{t} = k\omega \quad (8)$$

上式中，原空间的时间密度 p 和角速度 ω 成正比，这个结论非常重要。宇宙空间中大量的现象表明，密度越大的天体转得越快。也证明较早生成的空间相对于较晚生成的空间天然具有角动量。只要把较早生成的空间放到较晚生成的空间中，它就一定会转动。这就是空间运动第一定律。较晚生成的空间相对于较早生成的空间，由于相对时间密度为0，质量为0，所以角速度为0，角动量为0。

3.2 旋转场的形成

我们知道了新生成空间的增长会导至较早生成的空间的自旋，反过来，较早生成的空间的自旋又会压缩较晚生成的空间，其中也包括压缩新生成的空间。这种空间的增长和压缩，在局域内可能是平衡的。和空间增长是离散的一样，这种压缩也是离散的，是以基础空间为单元进行的。下图描述更符合宏观的现象，包括星球自旋对空间的压缩。微观的，代表基础空间的截角八面体的自旋可能略有差别，但原理大至相同。如图2所示：

图 2: 旋转导致空间压缩图。图中R代表的深色正圆部分是较早生成的空间，R与最外边的方框之间是较晚生成的空间，L是较晚生成的空间的分割线，a,b,c,d为分割线上固定的点。当R未旋转时，由a,b,c,d范围内的空间为V。当R反时针旋转时，a, b,c,d范围内空间为V1。很显然， $V > V1$ 。这个在数学上应该能证明。说明空间被压缩。越靠近较早生成的空间的较晚生成的空间越被压缩得利害，这种压缩，我们把它定名为引力收缩。

由于较早生成的空间的自旋对它周围的较晚生成的空间的压缩，会在较晚生成的空间中形成一个既是旋转又不停地收缩的旋转场。下图3是旋转场的简略图形。

图 3: 旋转场图。图中V为较早生成的空间，V1为旋转场。图a为正面，图b为侧面。旋转场的体积猜测是一个圆饼状的椭球体，这种猜测参考了星系的形状。旋转场可以无限扩展，如图c。

旋转场的正面的内部结构如下图4模式：

图 4: 旋转场正面对具体结构的猜想。V代表的深色圆圈为较早生成的空间本体，V1代表的灰色区域是旋转收缩场，V2代表的白色区域为膨胀场。旋转收缩场的规律是：越靠近旋转中心，角速度越大，空间收缩程度越大，越远离旋转中心角速度越小，空间收缩程度越小。图中的a点与c点相比更靠近旋转中心，角速度大。c点比a点远离旋转中心，角速度小。所以a点处和c点处的空间会相互交错运动，导致b点处的空间膨胀形成膨胀场（空间的交错运动会导至体积膨胀见3.8节空间运动第四定律）。空间的膨胀和收缩交替进行形成演化波。收缩消耗的空间体积，部分由交错运动产生，更主要应是新生成空间填补，保持空间的总体积在局域内大至不变，符合空间平衡定律。

本节关于旋转场的存在，可以用Lense-Thirring效应，作为证据之一。1918年，Lense, J. Thirring, H[12]在广义相对论下首次证明，旋转的质量会拖拽它周围的时空，产生类似于电磁学中磁场的“引力磁场”。1960年，有学者首次明确提出Lense-Thirring效应实验方案[13]。2004年[14]利用LAGEOS卫星的激光测距数据，首次在实验上证实了地球自转产生引力磁拖拽效应（Lense-Thirring效应）。2004年至2011年美国的Gravity Probe B卫星实验[15]，实验原理：将一个近乎完美的陀螺仪送入太空，使其自转轴对准一颗遥远

的恒星，作为固定的参考系。在广义相对论的框架下，这个陀螺仪的自转轴方向会因两种效应而发生微小漂移。一是地球的质量会弯曲周围的时空，陀螺仪在此时空中沿测地线运动时，预测其自转轴每年会产生-6,606.1毫角秒的偏转。二是地球自转会拖拽周围的时空，预测这项更微弱的效应会使陀螺仪的自转轴每年额外偏转-39.2毫角秒。实验结果为：测地线漂移率为 $-6,601.8 \pm 18.3$ 毫角秒/年，参考系拖拽漂移率为 -37.2 ± 7.2 毫角秒/年。证实地球自转的确会拖拽周围的时空。证实Lense-Thirring效应存在。

旋转场的内部结构，可以用宇宙中的旋涡星系的形态来作为旁证。

3.3 空间的平移运动

运动的条件：较早生成的空间（高密度空间）要在较晚生成的空间（低密度空间）中运动，它前方的空间必须收缩，它后方的空间则必须膨胀，否则运动无法进行。本理论中较早生成的空间能够在后生空间中运动的原因是，它的自旋导致较晚生成的空间压缩，形成收缩场，为它的平移提供了条件。

图 5: 空间平移运动图。图中V为较早生成的空间，箭头为它的前进方向，V1代表的灰色部分为它的旋转收缩场，V2为代表的白色部分是膨胀场。以ab线段为分界线，可以看出左边收缩大于膨胀，右边是膨胀大于收缩。这就使得空间V能够向左移动。

3.4 垂直定理

本理论猜想在微观世界存在着一个“垂直定理”：较早生成的空间在较晚生成的空间中的运动方向总是和它的自旋轴垂直。这是由于移动依赖于旋转引起的空间收缩。这个收缩主要发生在自旋轴的垂直方向。线索一，静止的电子无法测量它是左手性还是右手性，但运动的电子能测出来。线索二，静止的电子不会产生磁场，运动的电子能产生磁场。线索三，如果这个垂直定理不成立，难以理解洛伦兹力。详见5.2节电磁力图20。这个垂直定理并未在宏观宇宙中观测到，因为一个星球并非一个纯粹的空间，它的收缩场主要来自内部高速旋转的粒子，而不是星球较慢的自转。

3.5 对物体惯性的解释

惯性源于空间收缩和膨胀的平衡态。由于旋转场会传播很远的距离，造成空间的收缩与膨胀涉及的范围也很大。当物体运动状态改变时，也就改变了旋转场的收缩与膨胀的状态，或者说改变了演化波的状态。但演化波的传播需要一定时间才能到达旋转场的边缘，这就让人们觉得物体有维持原运动状态的趋势。

3.6 空间运动第二定律

较早生成的空间可以在较晚生成的空间中运动，较晚生成的空间不能在较早生成的空间中运动。同时间生成的空间不能在彼此的内部运动。

这个定律成立的原因是：因为较晚生成的空间相对较早生成的空间没有质量，没有角动量。因此无法使较早生成的空间发生收缩形成旋转场。正如一个铁球可以在一个没有物质的空洞中运动，而铁球中的一个空洞，无法在铁球中运动一样。而同时间生成的两个空间，由于彼此的时间密度相减为0，谁也不能使对方的体积发生收缩。正如一个铁球无法在另一个铁球中移动，人可以在路上自由向前走，但却不能穿过围墙。

3.7 空间运动第三定律

根据人类观察第二定律，人类总是以当前发生的事件为参考系去比较过去发生的事件，可以得到空间的收缩定理：人类站在新生成空间的角度观察，所有较早生成的空间都在不断地缩小。如图6所示：

图 6: 较早生成的空间收缩原理图。中f,e,g构成时间轴, 它的位置不变。f点为过去, e点为现在, g点为未来。a,o,b构成一个坐标系, a轴为空间, b轴为宇宙年龄, 该坐标系沿箭头方向向过去运动(向右运动)。大面积的灰色部分, 为宇宙中已经生成的空间。V1为空间中的一部分, 它随着坐标系向过去运动, 大小不变。图中V的区域即将变成“新生成空间”。随着坐标系的向右移动, V的体积会越来越大。根据人类观察第二定律, 人类会以现在发生的事件为参考系去比较过去发生的事件。那么以V为参考系去比较V1,发现V1总是在收缩变小。这就是收缩定理。

越是古老的空间, 相对于新生空间收缩得越快。下面用数学进行描述。根据公式(2)得到t时间内生成的空间的体积公式为 $V = t\pi a^3 t_i^5$ 。据此我们可得到在t时间内所生成的新生成空间和较早生成的空间的差为: $V = V_z - V_x = t\pi a^3 t_z^5 - t\pi a^3 t_x^5$ 。由此得到差值公式:

$$V = t\pi a^3 (t_z^5 - t_x^5) \quad (9)$$

上式中 t_z 为当前宇宙年龄, t_x 为较早生成的空间的宇宙年龄。t可以设为常数1。可以看出, 当 t_x 越小时, V值越大。说明越是古老的空间, 相对于新生空间收缩得越快。

空间运动第三定律：同时间生成的两个空间同向同速运动产生吸引力。
下图7揭示这一原理。

图 7: 同向运动产生吸引力图。图中V1和V2是两个同时间生成的空间，它们朝着同一方向并且以相同速度向右运动。我们可以把它们看着是同一个空间V在向右运动。根据空间收缩定理，人们看到V总是在不断地变小。好像V1和V2之间产生了吸引力一样。根据差值公式（10），越是古老的空间，产生的吸引力越大。

3.8 空间运动第四定律

两个同时间生成的高密度空间若发生交错运动，在交错面必定向低密度空间（较晚生成的空间）演化，体积膨胀，产生斥力。如图8。

图 8: 交错运动产生排斥力图。图中的a图，空间R和空间V是两个同时间生成的空间。根据空间运动第二定律，不能交错运动，因为彼此没有相对质量，因此没有角动量。若要完成交错运动，则在交错面必须向更低密度空间（较晚生成的空间）演化，形成一个更低时间密度的空间带，如图b。这时交错运动得以进行，如图c。但是图c中的R1和V1也是同密度空间，不能交错运动。所以它们又演化出更低时间密度的空间R2和V2。R2和V2又演化出R3和V3。如此重复下去。最终使空间R和V之间形成空间膨胀，产生斥力。

4 物质的起源

4.1 基本粒子（轻子）的生成模式

在微观世界中，如果一个代表基础空间的截角八面体是属于较早生成的空间或者说高密度空间，在较晚生成的空间中或者说低密度空间中单独存在，它自旋着，可能会很快体积膨胀而向较晚生成的空间演化，从而形成演化波，猜测它会像一个射线。当两个自旋方向相同的基础空间相遇还会产生合并。当两个自旋方向相反，密度相同的基础空间相遇，若发生聚

变就会生成粒子。详细说明请看图9图10图11。

图 9: 空间合并示意图。图中a部分, V和R为两个同时间生成的空间, V1和R1分别是它们的旋转场, 箭头表示它们的旋转方向。由于R和V是同向运动, 根据空间运动第三定律, 就会产生吸引力并且会合并。图中的b、c、d是合并后的三种可能的结果。如果空间没有可塑性, 则会图b, 合并后形状不变。如果空间具有可塑性, 则会图c, 合并后变为一个空间, 体积为二者之和。图d合并后体积和原来一样大, 但密度增大。最大可能是图d。具体是哪一种情况, 有待进一步探索。

图 10: 轻子形成正面图。图中，R和V是同时间生成的且体积相同的空间，它们旋转方向相反。R1和V1分别是它们的旋转场，箭头代表它们的旋转方向。图a中旋转场R1和V1接触的地方箭头方向都向下，所以运动方向相同，根据空间运动第三定律产生吸引力（由于旋转场是无限向外延伸，这里假设旋转场有边界）。图b的情况下R1和V1逐渐形成交错运动状态，根据空间运动第四定律产生排斥力（类似库伦斥力）。克服排斥后，进入图c状态，这时空间R和V的靠近处由于同向运动产生吸引力，因为密度高，这种力较大（类似强核力），足以克服两个旋转场R1和V1的排斥力。进入图d状态后，R和V既有同向运动，也有交错运动，吸引力和排斥力相等，感觉空间R和V处于不受力的自由状态。这种状态也是轻子形成最终的稳定状态。如果进入图e的状态，两个空间和它们的旋转场都处于交错运动状态，产生排斥力，又必然回到图d的状态。

图 11: 轻子形成的侧面图。图a中两个旋转场吸引（如果旋转场有边界）。图b中两个旋转场开始交错运动产生排斥力，克服斥力后进入图c。图C中空间本体R和V开始产生吸引力。图d中R和V交错运动和同向运动的成分相等，导致吸引力和排斥力相等。图e中两个空间完全处于交错运动状态，又会回到图d。

本节以上理论的印证证据如下：1922年《磁场中方向量子化的实验证明》，Otto Stern 和 Walther Gerlach，实验让银原子束通过非均匀磁场，“观察到原子束在磁场分裂成两个离散的光束。检测不到未偏转的原子” [7]，当时是为了证明电子轨道角动量的空间取向是量子化的。1925年至1926年论文《以关于单个电子内部行为的要求取代非力学约束的假说》[8][9]对上述实验的解释为：“电子具有一个内禀角动量，它可以取两个大小相同但方向相反的值。”。1927年论文《论磁性电子的量子力学》[10]进一步阐明：电子自旋只有两个离散值 $+1/2$ 和 $-1/2$ （即上旋和下旋），波函数必须用双分量旋量表示。1928年《电子的量子理论》[11]结论，狄拉克方程自然地导出电子自旋为 $1/2$ ，自旋的两个分量（上旋和下旋）是方程的内在数学结构，无需人为引入。本理论认为电子上旋和下旋的叠加态是真实存在的经典意义上绕轴旋转，且是反向旋转的两个状态。虽然这个结论和目前的

主流观点不符合，但它是一个学界需要重新思考和讨论的话题。

4.2 轻子的复合旋转猜想

组成轻子的两个基础空间除了彼此反向旋转，它们作为一个整体，由于新生成空间推动作用，猜测还会产生复合旋转，好比组成地球的粒子在旋转，地球整体也在自转，这两种旋转并无内在联系，都是新生成空间的推动。另外如果轻子的两个反向旋转空间的旋转轴不平行，还会产生进动和章动。以上两方面的原因可能是物理学上无法描述电子的自旋像刚体绕轴旋转的原因。但当轻子向一个固定方运动时，依据垂直定理，猜测这种复合旋转会结束，旋转轴保持与运动方向垂直。

4.3 反粒子和正负粒子相遇的湮灭

以下是两个互为反粒子的结构图（图12）：

图 12: 正反粒子结构图。图中R1和V1自旋方向相反。R2和V2自旋方向相反。因此，a粒子和b粒子互为反粒子。

图 13: 正反粒子湮灭示意图。在图中a部分，粒子R和粒子V互为反粒子，两者相遇，由于R中的R2和V中的V1旋转方向相同，所以两者会合并生成新的空间。这个新的合并空间与R2和V1会完全不同，合并后体积不变，但密度增大，导致旋转速度增大，不能再和R1和V2产生同向同速吸引力。所以它会独立出来成为射线，如图b。图b中由于R1和V2旋转方向相同，它俩也会合并，从而形成图c的情况。图c中两个射线一前一后产生，且向不同方向运动。

本文上述内容可与一系列传统理论相互印证。1930狄拉克 (Dirac) “当一个正能量的电子跃迁进入某个未被占据的负能量态时，电子与“质子”将同时消失，其能量以电磁辐射形式释放出来” [4]。奠定了正反物质湮灭产生辐射的理论基础。1933年至1934年，约里奥 (Joliot) “当一个正电子与自由或弱束缚的负电子相遇时，它可以消失，产生两个光子；这两个光子沿相反方向发射，能量各为0.5Mev，两者之和1Mev对应两个电子质量的湮灭” [6]。1934年，克莱姆佩雷尔 (Klemperer) 在剑桥大学使用盖-米勒计数器通过符合计数方法，首次直接证明湮灭辐射是成对发射的，且能量对应于电子静止质量[5]。

4.4 可能存在的复杂粒子的组成模式举例

图 14: 复杂粒子模型举例。图中用箭头表示空间及其旋转方向（箭头方向为面向读者这边的空间的旋转方向），a行和b行中的粒子为偶数个空间构成。a行中的粒子是b行中粒子的反粒子。在一个系统中如果只存在a行中的粒子，或都只存在b行中的粒子，是不会相互发生湮灭的，所有粒子会处于非常稳定的状态。但是a行中的任一粒子和b行中任一粒子都会发生湮灭，从而生成射线或者新粒子。c行中的粒子为奇数个空间构成，其中的所有粒子会相互发生湮灭，生成射线或新粒子。c行中的所有粒子也会和a行和b行中的任一粒子发生湮灭。

5 三种基本作用力

力的定义：力是空间收缩或者膨胀产生的效应。我们说的某物体受到了朝向某个方向的一个力，实质是该物体在那个方向上空间收缩或者膨胀影响到该物体。收缩或者膨胀的强度，等于力的大小。

$$F = kS \quad (10)$$

上式中 F 表示物体在空间中某点受力的大小， S 表示该点空间收缩或者膨胀强度。 k 为带量纲的常数。引力、电磁力、强核力这几种力最终都可以看做是空间的收缩和膨胀引起的，从这个角度来说，它们是能够统一的。

引力、电磁力和强核力都源自于较早生成的空间的自旋或者自旋产生的旋转场。引力单纯是旋转场产生的收缩的结果。电磁力是旋转场的同向运动或交错运动的结果。强核力是较早生成的空间的本体同向运动或者交错运动的结果。从这个角度来看，引力不能和电磁力和强核力统一。但电磁力和强核力都存在同向运动和交错运动的差别，也许能勉强统一。

5.1 引力

本理论中，引力是旋转场收缩的效应。引力场等同于旋转场。所以在多数情况下，猜想引力场是一个椭球状。

图 15: 引力场的侧面图。V是较早生成的空间，V1是它的旋转场（引力场）。线段fg是引力场的旋转轴，线段de是旋转场的赤道。旋转场中离空间V越近的地方，空间收缩越强烈，同时离赤道面越近的地方空间收缩越强烈。线段z是质点a到赤道面的垂直距离，收缩方向指向b点。线段r是垂足b点到空间V的距离，收缩方向指向c点。图中a点处的收缩强度，其标量形式，推测应该满足如下公式：

$$g(V, p, z, r) = k \frac{Vp}{z^a r^b} \quad (11)$$

上式中V为较早生成的空间的体积，p为它的时间密度。k为带量纲的常数。 $z, r, a, b > 0$ 。本公式为经典引力场的场强的标量形式 $g = G \frac{m}{r^2}$ 的改写。其中 $Vp = m$ 。

地球引力场由两部分组成，一是地球自旋产生的收缩场，猜想为椭球体的旋转场，由于地球自旋角速度很小，这个引力场很微弱，甚至被人们忽略。另一个是静态引力场。它是由组成地球的粒子的高速自旋产生的，由于众多粒子自转轴方向各不相同，所以引力场均匀地分布在地球周围而非椭球体。人们常识中的地球引力即为静态引力场产生。

上述说法可以用Lense-Thirring效应作为证据之一。这个于1918年提出

的理论认为静止的质量产生静引力，对地球而言，等同于组成地球的粒子旋转收缩场之和。运动的质量产生引力磁效应，即地球的自转对它周围的时空产生拖拽效应。两者的实质是一回事。2004年至2011年美国的Gravity Probe B实验，证实Lense-Thirring效应存在。1996-2004年的LAGEOS卫星实验，通过激光测距卫星的轨道变化间接测量Lense-Thirring效应，也声称观测到Lense-Thirring效应

5.2 电磁力

本理论中，电磁场也等同于旋转场，这和引力场是一样的。但电磁力不是旋转场收缩的效应，电磁力是两个旋转场同向旋转和反向旋转产生的结果。受空间运动第三和第四定律的影响。以下用五个图，分别说明电磁场和电磁力。

图 16: 电子的电场侧面图。图中A区和B区是电场，它们是旋转场M和R的延伸，排列的箭头表示旋转方向，旋转方向分别和M与R保持一致。如果本图是描述负电子，做如下猜测：假如你站在图片的右侧向左侧方向看，旋转场B是逆时针旋转，站在图片左侧往右侧看，旋转场A也是逆时针方向旋转。但这是一个不能确定的推测，依据是负电子参与弱相互作用，偏爱与左手螺旋度耦合。负电子和正电子的旋转场的旋转方向相反是肯定的，但它谁是顺时针旋转，谁是反时针旋转，有待进一步确认。电场方向分别是箭头F和E。注意，旋转场（电场）的结构是膨胀和收缩交替进行的演化波。图中的C区和D区，它们也是旋转场M和R的延伸。如果本图是负电子，猜测黑色圆点表示向读者方向运动，白色圆点表示远离读者运动，它们也是电场的组成部分。但如果电子运动，那么在图中C区和D区会产生磁场，可以看出磁场是由相反运动的两类空间组成。磁场的形成原理见图18。

电场力示意图如下：

图 17: 电场力侧示意图。本图中电子a和电子b是同种电荷的电子。F区域是旋转场R和V的延伸，由于方向相反，形成交错运动，导致旋转场的演化波中膨胀大于收缩，产生排斥力。电子b和电子c互为反粒子，G区域是旋转场M和N的延伸，由于旋转方向相同，演化波中的收缩大于膨胀，产生吸引力。同理电子d和电子e产生排斥力，电子e和电子p产生吸引力，但这种排斥力和吸引力可能会需要一定的条件。

下图是通电的较长的笔直的导线周围产生磁场的猜想图（图18）。

图 18: 磁场形成猜想图。

上图中a部分，导线未通电时，自由电子方向各异，或者在进动，或者在章动，或者在做复合旋转。图中b，导线通电后，电子旋转方向立即和导线垂直，旋转轴和导线平行，电场方向E和导线平行。图中排列的箭头是电源创建的电场的旋转方向。旋转场R和电源电场的旋转方向相同，产生吸引力，并且体积收缩。旋转场M和电源电场旋转方向相反，产生排斥力，体积膨胀，并且旋转速度受影响可能变慢。F区和H区是旋转场的延伸，这就是磁场。图c是磁场的截面图，黑圆圈和白圆圈分别表示空间向读者运动或远离读者运动。白圆圈密度小，体积大，速度比黑圆圈慢，由旋转场M产生。黑圆圈体积小，密度大，由旋转场R产生。黑与白两种圆圈总质量相等，但动量不相等。由于导线中电子众多，位置各不相同，所以黑圆圈和白圆圈会交错排列。由于电子总是进行热运动，所以黑圆圈和白圆圈的位置总是随机变化。由于电子的旋转场本身的结构存在像星系一样的较差旋转，并不是像刚体一样整体一块旋转，而是收缩与膨胀交替进行，形成演化波，见图4，这也是形成图c的情况的原因之一。

下图是磁力线结构及相互作用力示意图（图19）。

图 19: 磁力线相互作用图。本图中展现的是a,b,c,d四段磁力线，它们均由两个反向运动的空间构成。黑色箭头代表高密度空间，白色箭头代表低密度空间。磁力线a如果向磁力线b运动，S极相对，会产生斥力。因为两个黑色箭头密度相同方向相反，两个白色箭头也是密度相同方向相反，属于交错运动。a中的黑色箭头与b中的白色箭头虽然方向相同但密度不同，动量不同，吸引力较弱或者没有吸引力。磁力线c如果向磁力线d运动，会产生吸引力。因为两个黑箭头方向相同，两个白箭头方向也相同，c中黑箭头与d中白箭头虽然方向相反，但密度不同，动量不同，斥力弱或没有斥力。

下面我们来分析洛伦兹力的形成原理。下图20列举了当电子在磁场中的四种典型的受力情况。注意，电子旋转场是无限扩展的，图中电子旋转场却是有明确边界，图中所说的同向运动或交错运动，实际情况是指同向运动的权重较大或交错运动的权重较大。

图 20: 洛伦兹力验证图。

本图中电子后面的黑椭圆和白椭圆分别代表磁场中反向运动的空间。黑圆点和白圆点代表它们的运动方向（向读者运动和远离读者运动）。图a中G点处电子旋转场运动方向与磁场运动方向相同（同为白圆点），产生吸引力，在H点处电子旋转场方向与磁场运动方向相反（一个是白圆点，一个是黑圆点），产生排斥力。同理，在E处产生排斥力，在F处产生吸引力。结果，H点向G点运动，E点向F点运动。四种力共同作用，电子会按逆时针方向旋转。同理，图c中电子会顺时针方向旋转。相同的分析方法，图b中K处和I处会产生斥力，J处和L处会产生吸引力。导致电子向下沿着箭头e的方向运动。同理，图d中电子会向上运动。但是由于产生磁场的电子的热运动，磁场中，反向运动的两类空间的位置是变化的，且是随机的，上一秒是图a的情况，下一秒可能是图c的情况，旋转抵消。另外，静止的电子，除了有两个反向的旋转场，其作为一个整体还会在新生成空间的推动下产生复合旋转，如果两个反向旋转空间的旋转轴不平行，旋转轴还会产生进动和章动，导致电子的磁矩在磁场中没有固定的受力方向。上面因素都会使电子在磁场中表现得不受力。但是如果电子自身在磁场中运动，情况就不同了。设电子从左往右运动，根据垂直定理（见3.4节，这里假设这个定理

成立)，电子会沿着与它的自旋轴垂直的方向运动，不再产生复合旋转、进动和章动，这时会依次出现a,b,c,d四种情况。图a的情况，电子会偏转但不会移动。向右进入图b的情况，电子受磁力会向下运动。继续向右进入图c的情况，电子会偏转，但不会移动。再向右进入图d的情况，电子受磁力向上运动。但是，当电子进入图b状态时，由于向下运动，电子很快会离开空间W和空间X，导致图c和图d发生的机率很小，尤其是图d发生的机率更小，或者发生后时间短暂，甚至不发生。然而，只要电子一直向右运动，且符合垂直定理，图b总是会不停地发生。换上正电子，受力方向正好相反。以上就是洛伦兹力的原理。

5.3 强核力

本文定义的强核力不是旋转场产生的，而是较早生成的空间的本体自旋产生的。是两个同密度的空间靠近时同向运动或者反向运动产生的。同向运动则产生吸引力，反向运动则产生排斥力。根据差值公式（公式（10）），时间密度越大的两个空间产生的强核力越大。根据差值公式推测强核力中的吸引力公式如下：

$$F = f(t\pi a^3(t_z^5 - t_x^5)) \quad (12)$$

式中 t_z 为当前宇宙年龄，它是一个不断变化的量，正是它的不断增大产生吸引力。 t_x 为较早生成的空间生成时的宇宙年龄，它是一个常量，它的值越小，则强核力越大。 t 为常数，可以设为常数1。当然这个公式也适合描述包括电磁力在内的同向运动。也许它可能成为统一电磁力和强核力的线索。强核力中的排斥力公式有待进一步探索。

下面我将本理论所描述的力学与量子色动力学（QCD）作一个映射，供研究人员参考。本理论认为，红绿蓝三种色荷严格对应三维空间的x、y、z轴。下图假设基础空间的旋转轴垂直于x轴为红色，垂直于y轴为绿色，另一方向为蓝色。三类空间的旋转轴彼此垂直，夹角为90°。

图 21: 色荷之间作用力示意图。图a中, 正色荷和它的反色荷由于交界处同向运动, 形成相互吸引。图b, 色荷和它的反色荷之间排斥和吸引处于平衡态。图c, 两个同种色荷相互吸引, 最终会合并。图d是正色荷和它的反色荷由于交错运动, 相互排斥。图e, 不同色荷之间的吸引和排斥处于平衡态。图f, 不同色荷之间处于排斥态。总之一句话, 位置和方向决定了力学特征。

图 22: 夸克结构假想图。图a是上夸克图。上夸克由六个基础空间构成，它们的旋转轴同一个方向，即彼此平行。这保证了一个夸克整体上，要么是红色，要么是绿色，要么是蓝色。每一个基础空间和至少两个邻居因同向运动而连接。把图a中的夸克沿x轴旋转 90° ，就是图b的形状。沿y轴旋转 90° ，就是图c的形状。观察图d是一个负电子的形状，两个基础空间相邻的面，其旋转场方向相反，相互屏蔽而抵消，左右两边向外的两个反时针旋转场，其能量加起来就是一个完整的电荷。观察图c,H最靠前，I和J居中，M和K靠最后，前边的旋转场会部分遮挡后面的旋转场。其中的I和J同M和K比较，旋转方向相反，旋转场本应抵消，但由于位置关系，I和J有相当于六分一个电荷量的旋转场未被抵消。按照我们对图d的分析方法，图c中H朝向读者的面本来就应该是二分一个正电荷，但由于被I和J那六分之一电荷量抵消，只剩下三分之一正电荷量。同理，观察图a，L也只有三分之一正电荷量，L和H之和为三分之二正电荷量。图e是下夸克图，它是把图d的两个基础空间拆开加在图a的两端形成的，它带三分之一负电荷。

图 23: 胶子颜色八重态假想图。图a是胶子 g_1 。图b是胶子 g_2 。其他的 g_4 、 g_5 、 g_6 、 g_7 的形式相同，只是在三维坐标系中的方向不同。它们都是由四个基础空间构成，基础空间之间的吸引力和排斥力相等，胶子处于稳定状态。图c是 g_3 ，它是一条胶子链，位于x轴和y轴构成的二维平面内，与x轴和y轴的夹角分别为 45° 。它可以看做是红色和绿色以及它们的反色的叠加态。图d是 g_8 的表现形式，它位于x轴y轴z轴构成的三维空间内，可以看做是红绿蓝三种颜色及其反色的叠加态。 g_3 和 g_8 它们可以由无限制数量的基础空间串联而成。基础空间之间因同向运动具有很强的吸引力，且没有排斥力抵消。

图 24: 夸克组合形式假想图。图中三个夸克的长轴 (x,y,z) 构成一个三维直角架, 即每个夸克的长轴之间的夹角为 90° 。各个长轴和组成夸克的基础空间的自转轴平行。这个直角架得以维持的原因, 猜测如下: 上夸克 u_1 和上夸克 u_2 同带正电, 本应相互排斥, 但它们的o端排斥力被上夸克d的正电减弱。处于既无法合并, 也无法分离的夹角为 90° 的状态。一个质子只容许三个价夸克的原因, 猜测如下: 如果质子存在第四个夸克, 那么其中必有两个夸克色荷相同 (长轴方向平行), 两者会合并为一个新的夸克。长轴构成的直角架猜测会围绕轴线oc旋转, 旋转轴oc的方向向量 $n = (1, -1, 0)$, 它位于长轴xy构成的平面内, 与xy的夹角分别为 45° 。选这个旋转轴最重要的理由之一是: 目前的实验显示, 上夸克的的空间位置分布位于质子内层的核心区域, 下夸克的位置分布更为弥散, 范围更广, 包括分布于质子的外部边缘。

由三个夸克组成的“直角架”会围绕一条轴线旋转的原因, 总结为如下公式:

$$D = A(B + C)$$

其中D代表直角架必须旋转的总原因。A代表电磁力决定“直角架”不崩溃。B代表每个夸克在新生空间增长的推动下, 围绕自身的短轴旋转的需要

(转动惯量最大的轴)。C代表在新生空间增长的推动下，三个夸克作为整体，有产生复合转动的需要。核心原因，夸克附近新生空间的生长，推动它必然旋转。这个“直角架”转动的结果是，三个夸克在红绿蓝三个色荷间轮流循环，或者在两个色荷间循环。这种色荷的自动改变，是夸克吸收和发射胶子的原因，而不是胶子改变了夸克的色荷。

图 25: 夸克发射和吸收胶子示意图。图中深色部分是夸克，浅色部分是胶子。图（1）夸克的单元N和胶子的单元 \bar{G} 同向运动，所以，胶子被夸克吸收。夸克是转动的，当它转至图（2）的方向时，它自身的色荷变了，但胶子的方向未变，色荷未变，它和夸克不再是吸引关系，而是排斥关系，因为 \bar{G} 和N,R和M和N均为交错运动。所以这时夸克会推动胶子沿F方向离开。夸克吸收的胶子猜测多数来自胶子汤，少数来自另一个夸克。夸克发射的胶子多数进入胶子汤，并非被另一个夸克全吸收。一个胶从被夸克吸收，到它被夸克发射，方向和色荷会有微弱的改变，当它重新进入胶子汤中时，会改变原胶子汤的力学平衡，使胶子汤变成沸腾的海洋。正是夸克“直角架”的旋转维持着质子内部既吸引又排斥的平衡，保证质子内部不会溃散。

图 26: 渐近自由及色禁闭猜想图。图中深色部分为夸克，颜色较浅的部分为胶子。图a中两个夸克在三维空间中不停地交换方向，变换色荷，但它们的长轴之间的夹角始终保持着 90° 。它们之间的胶子处于吸引力和排斥力相等的平衡态，即胶子八重态中的 g_1 。图b中，我们把夸克M强行拉开，那么意味着它不再参与色荷的循环变换，两个夸克的长轴的夹角必然不再是 90° ，而可能是渐渐变小，对胶子吸引力方向逐渐转移至一条直线上，胶子为适应这一变化，就把原结构打乱重新排列。图c中两个夸克的长轴完全平行，胶子变成彻底的 g_3 或者 g_8 ，这种状态只有吸引力没有排斥力，这使得两个夸克间展现出极强的吸引力。

作者申明：本理论所有内容均为科学猜想性质，未经任何实践证实，仅供学术研究参考。

参考文献

- [1] Rovelli, C. Smolin, L. Discreteness of area and volume in quantum gravity. Nucl. Phys. B 442, 593–619 (1995). [https://doi.org/10.1016/0550-3213\(95\)00150-Q](https://doi.org/10.1016/0550-3213(95)00150-Q)

- [2] Ashtekar, A., Rovelli, C. Smolin, L. Weaving a classical geometry with quantum threads. *Phys. Rev. Lett.* 69, 237–240 (1992). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.69.237>
- [3] Ashtekar, A. Lewandowski, J. Quantum theory of geometry: I. Area operators. *Class. Quant. Grav.* 14, A55–A81 (1997). <https://doi.org/10.1088/0264-9381/14/1A/006>
- [4] Dirac, P. A. M. On the annihilation of electrons and protons. *Math. Proc. Camb. Phil. Soc.* 26, 361–372 (1930). <https://doi.org/10.1017/S0305004100016091>
- [5] Klemperer, O. On the annihilation radiation of the positron. *Math. Proc. Camb. Phil. Soc.* 30, 347–354 (1934). <https://doi.org/10.1017/S0305004100012536>
- [6] Joliot, F. Preuve expérimentale de l’annihilation des électrons positifs. *J. Phys. Radium* 5, 299–303 (1934). <https://doi.org/10.1051/jphysrad:0193400507029900>
- [7] Gerlach, W. Stern, O. Der experimentelle Nachweis der Richtungsquantelung im Magnetfeld. *Z. Phys.* 9, 349–352 (1922). <https://doi.org/10.1007/BF01326983>
- [8] Uhlenbeck, G. E. Goudsmit, S. Ersetzung der Hypothese vom unmechanischen Zwang durch eine Forderung bezüglich des inneren Verhaltens jedes einzelnen Elektrons. *Naturwissenschaften* 13, 953–954 (1925). <https://doi.org/10.1007/BF01558878>
- [9] Uhlenbeck, G. E. Goudsmit, S. Spinning electrons and the structure of spectra. *Nature* 117, 264–265 (1926). <https://doi.org/10.1038/117264a0>
- [10] Pauli, W. Zur Quantenmechanik des magnetischen Elektrons. *Z. Phys.* 43, 601–623 (1927). <https://doi.org/10.1007/BF01397326>
- [11] Dirac, P. A. M. The quantum theory of the electron. *Proc. R. Soc. A* 117, 610–624 (1928). <https://doi.org/10.1098/rspa.1928.0023>

- [12] Lense, J. Thirring, H. Über den Einfluss der Eigenrotation der Zentralkörper auf die Bewegung der Planeten und Monde nach der Einsteinschen Gravitationstheorie. *Phys. Z.* 19, 156–163 (1918).
- [13] Schiff, L. I. Possible new experimental test of general relativity theory. *Phys. Rev. Lett.* 4, 215–217 (1960).
<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.4.215>
- [14] Ciufolini, I. Pavlis, E. C. A confirmation of the general relativistic prediction of the Lense–Thirring effect. *Nature* 431, 958–960 (2004).
<https://doi.org/10.1038/nature03007>
- [15] Everitt, C. W. F. et al. Gravity Probe B: Final results of a space experiment to test general relativity. *Phys. Rev. Lett.* 106, 221101 (2011).
<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.106.221101>